

Sistema de Monitoramento para Sala de Situação do Programa Queimadas

Carlos C. Oliveira¹, Abner R. S. Costa², Fabrício G. M. de Carvalho³, Fabiano Morelli⁴
Programa Queimadas, INPE, São José dos Campos, SP

O Programa Queimadas[1], pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), opera com base em imagens de satélite e geotecnologias abertas para detectar focos de queimadas em biomas brasileiros, gerar mapas, boletins, estatísticas históricas e indicadores como risco de fogo. Os dados disponibilizados são fundamentais para o acompanhamento de incêndios florestais, uma vez que oferecem base técnica para tomadas de decisões em ações de prevenção, fiscalização e combate. Estes são amplamente utilizados por órgãos federais, secretarias estaduais, governos, sociedade civil, mídia, entre outras[3].

A complexidade desses sistemas de fornecimento de dados utilizados pelo programa é elevada, uma vez que são dezenas de serviços interdependentes, como bancos de dados, APIs (Application Programming Interface), visualizações WebGIS, exportações, dashboards etc. Monitorar se todos estes serviços estão operando corretamente, especialmente com a alta quantidade de acessos simultâneos, exige soluções além da simples manutenção reativa. Além disso, é necessário que os sistemas estejam saudáveis em seus recursos de hardware e software. Por isso, foi desenvolvido um sistema para monitoramento de status e saúde computacional dos sistemas utilizados pelo programa, para que o antigo controle manual dos serviços fosse substituído por uma simples consulta em uma interface de monitoramento. Esse sistema é responsável por verificar os status das requisições feitas em cada um dos sistemas e armazená-los, juntamente com os dados de tempo de acesso, em um banco de dados. Estes dados são armazenados para que posteriormente sejam utilizados para gerar estatísticas que apresentem os pontos sensíveis que exijam atenção e/ou mudanças, evitando riscos à estabilidade dos serviços.

Com o armazenamento desses dados, é possível notar quedas, instabilidades e interrupções dos serviços com exatidão ao longo do tempo e fornecer um feedback ao usuário por meio de gráficos, ilustrando os acessos bem ou malsucedidos, além de um histórico específico para cada link monitorado. Isso se mostra útil para detectar problemas recorrentes como picos de indisponibilidade em horários específicos. Com base nessas estatísticas, conseguimos prever situações de risco e agir proativamente, seja ajustando configurações, otimizando rotas ou escalonando recursos. Assim, o monitoramento dos acessos auxilia na garantia da continuidade dos serviços, qualidade dos dados e segurança das operações.

A interface gráfica desenvolvida é capaz de exportar os dados em arquivos do tipo CSV, de forma diária, semanal e mensal, facilitando análises que podem ser inseridas em outros contextos de monitoramento e pesquisa, tornando-se uma ferramenta de auditoria para gestão e confiabilidade dos dados publicados, com foco específico no monitoramento de queimadas disponibilizados pelo programa.

O sistema ficará disponível em um painel na sala denominada “Sala de Situação”, onde se concentram os operadores e programadores do Projeto Queimadas, atuando nas tomadas de decisões de alterações e manutenções do portal. Lá é possível monitorar todo o parque de máquinas envolvidas, combinando o sistema desenvolvido com softwares de terceiros como Zabbix[4], utilizado para verificar o funcionamento e os recursos disponíveis em cada uma das servidoras envolvidas, e o ProxMox[2], que permite gerenciar e distribuir aplicações entre as virtualizações de sistemas diversos.

¹carlos.cesar@inpe.br

²abner.costa@inpe.br

³fabricao.galende@inpe.br

⁴fabiano.morelli@inpe.br

Com a interface de monitoramento exibindo de forma concisa as informações sobre cada um dos serviços adicionados e facilitando diagnósticos imediatos, a capacidade de resposta da equipe técnica aumentou significativamente, visto que ao invés de analisar manualmente sistema por sistema, basta acessar a interface do sistema, que mostra de maneira rápida e intuitiva o status dos principais links de pesquisa do portal Queimadas e seus dependentes.

Futuramente, visa-se implementar melhorias como previsibilidade de falhas e escalonamento automático (auto-scaling), em resposta a picos de demanda. Também está prevista a implementação de sistemas de alertas automatizados em casos de falhas ou degradação de performance, por meio de SMS e e-mail. Com essas melhorias, a plataforma avançará ainda mais em resiliência, usabilidade e integração interdisciplinar.

Painel de Situação das Aplicações do Projeto Queimadas

Figura 1. Tela do Painel de Situação das Aplicações do Projeto Queimadas, demonstrando cinco links monitorados.

1 Agradecimentos

C. C. O. agradece ao CNPq pela bolsa de estudos. Os autores, integrantes do Programa Queimadas (INPE), agradecem também ao próprio Programa pelo suporte institucional.

2 Bibliografia

Referências

- [1] Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Programa Queimadas – Portal Oficial**. <https://terra-brasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>. Acesso em: 15/08/2025. 2025.
- [2] Dietmar Maurer, Thomas Lamprecht e Wolfgang Linke. **Proxmox Virtual Environment Documentation**. Proxmox Server Solution GmbH. 2025.
- [3] Alberto W. Setzer, Fabiano Morelli e Jean Carlos Souza. “O banco de dados de Queimadas do INPE”. Em: **BioBR 9.1** (mai. de 2019).
- [4] William F. C. Tavares, Marcio Roberto Miranda Assis e Edson Borin. “Monitoring HPC applications on the cloud with Zabbix”. Em: **Anais da 11ª Escola Regional de Alto Desempenho de São Paulo (ERAD-SP)**. Sociedade Brasileira de Computação, 2020, pp. 70–73.